

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ

Канд. юрид. наук, доцент Т.Э. Зульфугарзаде

Рыночные отношения, неуклонное развитие и укрепление которых происходит последние полтора десятилетия в России, определяют необходимость установления новых, дополняющих и развивающих, правил коммерческого оборота, внедрения дополнительных защитных элементов в маркировку реализуемых товаров для надлежащей идентификации, удобства хранения и реализации, а также защиты от подделок, контрафакции и установления эффективного контроля со стороны товаропроизводителей, продавцов, их объединений, а также контролирующих и правоохранительных органов государства.

Одним из оптимальных, на сегодняшний день, способов маркировки товаров, позволяющих соблюсти, практически, все из перечисленных выше критериев, нашедший весьма широкое применение не только в сфере торговли товарами, но и при предоставлении услуг, например, почтовой связи, по праву является штриховое кодирование.

Согласно ГОСТ 30721-2000/ГОСТ Р 5129.3-99 под **штриховым кодированием** следует понимать технологию автоматической идентификации и сбора данных, основанную на представлении информации по определенным правилам в виде напечатанных формализованных комбинаций элементов установленной формы, размера, цвета, отражающей способности и ориентации для последующего оптического считывания и преобразования в форму, необходимую для ее автоматического ввода в вычислительную машину.

Помимо указанного выше ГОСТ 30721-2000/ГОСТ Р 5129.3-99 “Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Термины и определения”, в России также действуют и другие государственные стандарты РФ и межгосударственные стандарты. Указанных стандартов более двадцати, ниже перечислены некоторые из них:

ГОСТ Р 51001-96 “Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Требования к символике “2 из 5 чередующийся” (EN 801);

ГОСТ Р 51294.1-99 “Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Идентификаторы символов”;

ГОСТ Р 51294.2-99 “Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Описание формата требований к символике”;

ГОСТ Р 51294.4-2000 (ИСО/МЭК 15459-2-99) “Автоматическая идентификация. Международная уникальная идентификация транспортируемых единиц. Порядок регистрации”;

ГОСТ Р 51294.6-2000 (ИСО/МЭК 16023-2000) “Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики MaxiCode (Максикод)”;

ГОСТ Р 51294.7-2001 (ИСО/МЭК 15416-2000) “Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Линейные символы штрихового кода. Требования к испытаниям качества печати”;

ГОСТ Р 51294.8-2001 (ИСО/МЭК 15418-99) “Автоматическая идентификация. Идентификаторы применения EAN/UCC (EAN/ЮСиСи) и идентификаторы данных FАCT (ФАКТ). Общие положения и порядок ведения”;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15425-1-2002 “Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Верификатор линейных символов штрихового кода. Требования соответствия”;

ГОСТ Р 51294.9-2002 (ИСО/МЭК 15438-2001) “Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики PDF417 (ПДФ417)”;

ГОСТ Р 51294.10-2002 (ИСО 15394-2000) “Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Общие требования к символам на этикетках для отгрузки, транспортирования и приемки”;

В современном отечественном законодательстве существует несколько более тридцати источников права, регулирующих порядок и правила штрихового кодирования на территории РФ. Ниже будут рассмотрены наиболее важные, с нашей точки зрения, из них. Предварительно следует указать, что ни один из рассматриваемых документов не имеет статуса закона или указа Президента РФ. В основном это, как упоминалось ранее, ГОСТы, а также письма и приказы министерств и ведомств, протоколы и решения комиссий, государственные и межгосударственные стандарты и рекомендации по стандартизации и только один нормативный документ, рассматривающий вопросы штрихового кодирования имеет статус постановления правительства РФ.

Постановление правительства Российской Федерации от 1 октября 2002 г. № 723 “Об утверждении общих требований к порядку и условиям выдачи разрешений на учреждение акцизных складов и порядку выдачи региональных специальных марок”.

В Общих требованиях к порядку выдачи региональных специальных марок и их образцам устанавливает:

— место для штрихкода на региональных специальных марках размером 65 x 17 мм должно составлять 28 x 15 мм (п. 5);

— штрихкод является защитой от подделок, применяемой в комплексе с графической защитой и голограммой (абз. 1 п. 6);

— содержание штрихкода и порядок его нанесения определяются Министерством Российской Федерации по налогам и сборам с учетом предложений субъектов Российской Федерации о включении в штрихкод дополнительной информации, необходимой для контроля за оборотом алкогольной продукции” (абз. 2 п. 6);

— затраты, связанные с нанесением на марку штрихкода включаются в цену марки (п. 9).

Письмо Министерства внешних экономических связей и торговли Российской Федерации от 16 января 1998 г. № 21-13 “Об организации оптовой торговли алкогольной продукцией в г. Москве и Московской области”.

Разъясняет необходимость обязательного нанесения на каждую единицу алкогольной продукции, ввозимой и предназначенной для оптовой реализации на территории г. Москвы и Московской области, штрихкодовых марок.

Приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 4 апреля 2001 г. № БГ-3-31/108 “Об утверждении Методических рекомендаций по применению постановления правительства Российской Федерации от 27.12.2000 № 1023 и форм документов, используемых при реализации региональных специальных марок”.

В п. 6 указывает, что штрихкод наносится на марку должностным лицом Управления МНС России, осуществляющим налоговый контроль за работой акцизного склада, при подготовке алкогольной продукции к отгрузке покупателям.

Приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 31 марта 2003 г. № БГ-3-07/154 “Об утверждении порядков хранения алкогольной продукции, находящейся под действием режима налогового склада, и единой системы учета ее движения”.

В п. 8 Порядка хранения алкогольной продукции, находящейся под действием режима налогового склада устанавливает, что акцизные склады, с которых осуществляется реализация алкогольной продукции, предназначенная для розничной торговли, оснащаются техникой, позволяющей обеспечивать нанесение штрихкодовой информации на региональные специальные марки. При этом организация, учредившая акцизные склады на нескольких территориально обособленных объектах, проинформировав Управление МНС России, может устанавливать такую технику на одном акцизном складе.

Письмо Министерства экономики Российской Федерации от 29 мая 1998 г. № 7-478 “О порядке применения цен и маркировке алкогольной продукции”.

Разъясняя порядок применения цен и маркировке алкогольной продукции, в части, касающейся маркировки алкогольной продукции идентификационной (штрихкодовой) маркой указывает, что “порядок маркировки такой маркой введен правительством г. Москвы, и за разъяснениями по данному вопросу следует обращаться в правительство г. Москвы”.

Приказ Госкомсвязи РФ от 27.04.1999 № 77 “О внедрении в почтовой связи штрихкодowych идентификаторов”.

Регламентирует основные вопросы совершенствования технологии обработки и повышения эффективности системы контроля за прохождением регистрируемых почтовых отправлений и создания предпосылок для автоматизированной обработки материальных потоков почты на базе внедрения штрихкодowych идентификаторов и на первом этапе — создание общероссийской автоматизированной информационно-технологической системы (АИС ПС), обеспечивающей контроль за прохождением регистрируемых почтовых отправлений, повышение качества и достоверности обработки сопроводительной документации. В приложении 1 Руководящий технический материал (РТМ1-1) “Структура штрихкодовой идентификации почтовых отправлений” указано, что стандарт штрихкодовой идентификации необходим для однозначного определения каждого почтового отправления, что особенно актуально в случае применения информационных систем для обработки почтовых отправлений. Указывает на необходимость использования штрих-кода стандарта Interleaved 2 of 5.

Дополнительно, вопросы развития системы штрихкодовой идентификации в почтовой связи нашли свое развитие в Приказе Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 11 февраля 2000 г. № 15 “О развитии системы штрихкодовой идентификации в почтовой связи”.

Решение Государственной комиссии по радиочастотам при министерстве Российской Федерации по связи и информатизации от 2 апреля 2001 года, Протокол № 7/5, «Об утверждении «Перечня радиоэлектронных средств, для которых не требуется разрешения на приобретение» и «Перечня радиоэлектронных средств, для которых не требуется разрешения на использование».

В Перечне радиоэлектронных средств, для которых не требуется разрешения на приобретение, указаны Радиоэлектронные средства для обработки штрихкодowych этикеток и передачи информации, полученной с этих этикеток, диапазона 430 МГц, используемых в полосах (номиналах) радиочастот 433,075 — 434,79 (433,92 +/- 0,2%) МГц и мощности излучения передатчика до 10 мВт.

Указание Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 24 марта

2003 г. № 17-у “О порядке оформления разрешений на ввоз РЭС и ВЧ устройств из-за границы”.

Предоставляет, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2000 № 1002 «О государственной радиочастотной службе при Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации» и в связи с расширением номенклатуры ввозимых из-за границы радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных (ВЧ) устройств, увеличением объемов их ввоза и в целях упрощения порядка оформления органами государственной радиочастотной службы разрешений на ввоз в Российскую Федерацию РЭС и ВЧ устройств, ФГУП радиочастотным центрам федеральных округов (в части абонентских радиостанций портативных (носимых) сотовых сетей радиосвязи федеральных и региональных стандартов и их филиалам в субъектах Российской Федерации) наряду с ФГУП «Главный радиочастотный центр» право оформлять разрешения на ввоз из-за границы на территорию Российской Федерации сертифицированных в установленном порядке РЭС и ВЧ устройств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью реализации на внутреннем рынке России радиоэлектронных средств для обработки штрихкодовых этикеток диапазона 433,075 — 434,79 МГц, при наличии полученного в установленном порядке частного решения ГКРЧ для закупаемых по импорту РЭС с целью реализации.

Письмо Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 26 ноября 1998 г. № 01-45/24793 “О порядке предоставления отсрочки уплаты таможенных платежей”.

Государственный таможенный комитет Российской Федерации, рассмотрев обращение Департамента потребительского рынка и услуг правительства Москвы от 16.11.98 № 2/02-16-250 с просьбой о предоставлении отсрочки уплаты таможенных платежей, в соответствии со ст.ст. 121, 122 Таможенного кодекса Российской Федерации разрешает предоставить ЗАО «Интеграция-М» отсрочку уплаты ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость при таможенном оформлении товаров (штрихкодовые этикетки), поступающих по контракту от 01.10.98 № 91/98 с фирмой SCHWARZ DRUCK GmbH&Co. KG, на срок, в порядке и на условиях, регламентированным указанным письмом.

Протокол № 1/26-96 заседания Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам (ГМЭК) от 27 февраля 1996 года.

Указывает на необходимость предусмотрения в Федеральной инновационной программе «Создание комплекса технических средств для обязательного кассового учета на предприятиях торговли и сферы услуг» расширения функциональных возможностей контрольно-кассовой техники в части считывания и отработки штрихкодов, а также проведения комплекса научно-исследовательских и опытно— конструкторских работ по созданию считывателей штрихкодов.

Приказ Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 26 ноября 2001 г. № 477 “Об утверждении правил по метрологии «Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные клейма». Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2002 г. № 3221.

В подпункте 3.1.2 Правил по метрологии «Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные клейма» говорится, что “для удобства автоматизации идентификации средств измерений, а также накопления информации о результатах проверок, поверительное клеймо может содержать штрихкоды, если это допускает способ его нанесения”.

Дополнительно к указанным выше нормам Росстандарта, необходимо упомянуть рекомендации по стандартизации Р 50.1.20-99 (ЕНВ 1649-95) “ Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Факторы, влияющие на считывание символов штрихового кода” (ENV 1649).

Таким образом, на сегодняшний день не существует достаточно выверенной системы нормативного регулирования, позволяющей точно определить какой именно орган либо органы наделены правами выдачи идентификационных номеров товаропроизводителям и продавцам, осуществляющим предпринимательскую и коммерческую деятельность на территории России, за исключением правил реализации алкогольной продукции на территории Москвы и Московской области.

В декабре 1997 г. Министерство внешних экономических связей и торговли России совместно с Минфином России был подготовлен проект Постановления Правительства РФ «О некоторых мерах по упорядочению оборота алкогольной продукции», в котором было предусмотрено проведение на конкурсной основе аккредитации организаций, осуществляющих поставки алкогольной продукции для розничной торговли, в котором затрагивались и вопросы штрихового кодирования. Однако предложения МВЭС России и Минфина России Правительством РФ пока не были приняты[1].

В то же время в ряде субъектов РФ, в частности, в г. Москве и в Московской области, не дожидаясь решения на федеральном уровне, были приняты постановления органов исполнительной власти по ужесточению контроля за оборотом алкогольной продукции. Правительством Москвы и Московской области принято Постановление от 11.11.97 № 792-83 «О временном введении в Москве и Московской области региональной системы идентификации качества алкогольной продукции и контроля за ее производством, хранением и реализацией».

Указанным документом установлено, что ввоз и оптовая реализация алкогольной продукции оптовыми продавцами и производителями осуществляется только после проверки ее созданным для этой цели Московским государственным унитарным предприятием по идентификации алкогольной продукции — «Мосалкогольконтроль». Реализация алкогольной продукции на территории Москвы и Московской области “разрешается только при положительных результатах идентификации качества, обязательном нанесении на каждую единицу продукции штрихкодовых марок и при наличии документов, подтверждающих легальность ее производства”[2].

Тем не менее, вопрос об уполномоченном органе, наделенным правом выдачи штриховых кодом и осуществляющем ведение единого реестра штриховых кодов автоматической идентификации нормативно не разрешен. Вопросы создания национальных центров штрихового кодирования — компетенция международных организаций, в том числе ИСО (ISO) и ЕАН (EAN), и регламентируется документами этих организаций.

В частности, в библиографии — п. 1 приложения Б (справочное), межгосударственного стандарта ГОСТ 30833-2002 (ИСО/МЭК 15418-99)/ГОСТ Р 51294.8-2001 (ИСО/МЭК 15418-99), внесена ссылка следующего содержания: “на территории Российской Федерации рекомендуется применять «Общее руководство пользователя EAN · UCC. Штриховое кодирование. ЮНИСКАН».

Следует отметить, что Ассоциация автоматической идентификации ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ/АИМ РОССИЯ (Российская Федерация) является разработчиком ряда отечественных и межгосударственных стандартов, напр., в рамках Межгосударственного технического комитета МТК 517 “Автоматическая идентификация”. Отдельные ГОСТы разработаны указанной организацией не только самостоятельно, но и совместно с ГП НИИ проблем защиты информации (Республика Беларусь).

Одновременно с ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ/АИМ РОССИЯ на территории Российской Федерации услуги по выдаче штрихкодов предлагает еще несколько организаций, в частности, ООО «Ай Ди Код», Некоммерческое партнерство «Независимая организация содействия и развития товарного кодирования 46» и, даже, ПБЮЛ Елфимов А.И. При этом, в своей деятельности, на документы, регламентирующие правила внедрения и эксплуатации систем автоматической идентификации и штрихового кодирования, системы товарной нумерации и идентификации потребительских

товаров штриховыми машиночитаемыми кодами стандарта EAN/UCC, разработанными Международной ассоциацией EAN и Советом по унифицированному коду UCC, ссылаются только Ассоциация автоматической идентификации “Юнискан”, остальные, судя по всему, ведут деятельность на основании исключительно актов локального нормотворчества. Каждая из перечисленных организаций, ведет собственный реестр выданных штриховых кодов, и хотя все организации выдают 8-ми — 12-тизначные коды, находящиеся в достаточно большом диапазоне, начиная с цифр с 460 и заканчивая 469, на отечественном рынке, хоть и изредка, уже возникают ситуации, при которых один и тот же штрихкод присвоен товарам разных товаропроизводителей и разных категорий. Особенно явно это прослеживается в складском хозяйстве крупных торговых организаций, ведущих компьютерный учет. Если добавить сюда право почтовых организаций и организаций-изготовителей и поставщиков алкогольной продукции наносить на почтовую корреспонденцию и алкогольную продукцию штрихкоды, а также право Росстандарта наносить штрихкод на клейма, о чем сказано выше, возникает достаточно большая вероятность совпадений, что может нарушить права потребителей, товаропроизводителей и торговых организаций.

По нашему мнению, выходом из сложившейся ситуации может послужить проведение следующих мероприятий:

- 1) методологизация и обобщение информации о правилах внедрения и эксплуатации систем автоматической идентификации и штрихового кодирования, системы товарной нумерации и идентификации потребительских товаров штриховыми машиночитаемыми кодами межведомственной государственной комиссией, с привлечением специалистов негосударственных организаций, предоставляющих услуги по штриховому кодированию товаров;
- 2) создание нормативно-правовой базы, например, Правил штрихового кодирования товаров и услуг на территории Российской Федерации, предусматривающих ведение единого реестра штриховых кодов уполномоченной организацией, а также порядок получения права юридическим лицом или гражданином-предпринимателем на предоставление услуг по выдаче штриховых кодов;
- 3) разработка комплексной программы подготовки специалистов в области штрихового кодирования (дополнительное образование) на базе высшего юридического, экономического и технического образования.

[1] Письмо Министерства внешних экономических связей и торговли Российской Федерации от 16 января 1998 г. № 21-13 “Об организации оптовой торговли алкогольной продукцией в г. Москве и Московской области”.

[2] Постановление от 11.11.97 № 792-83 «О временном введении в Москве и Московской области региональной системы идентификации качества алкогольной продукции и контроля за ее производством, хранением и реализацией»